

ТЕХНОЛОГИИ WEB 2.0: БЛОГИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

WEB 2.0 TECHNOLOGIES: BLOGS IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES

ТЕНИШЕВА ЭВЕЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА,

старший преподаватель,

ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет».

TENISHEVA EVELINA ALEKSANDROVNA,

Senior lecturer,

Perm State Humanitarian Pedagogical University.

В статье освещен вопрос использования веб-технологий в обучении иностранным языкам, проанализированы типы блогов, их особенности и методический потенциал. Отмечено, что обучение иностранным языкам сегодня должно обеспечивать вхождение в чужую культуру и информатизированную практику деятельности. Охарактеризованы блоги, которые рекомендуются к использованию в учебном процессе. Сделан вывод, что использование блог-технологий в обучении иностранным языкам поможет студентам собрать портфолио письменных работ и обрести навыки, необходимые для дальнейшей успешной профессиональной деятельности.

The article highlights the use of web technologies in teaching foreign languages, analyzes the types of blogs, their features and methodological potential. It is noted that teaching foreign languages today should ensure entry into a foreign culture and informatized practice of activity. Blogs that are recommended for use in the educational process are characterized. It is concluded that the use of blog technologies in teaching foreign languages will help students to collect a portfolio of written works and acquire the skills necessary for further successful professional activity.

Ключевые слова: технологии Веб 2.0, блоги, обучение иностранным языкам, информация, деятельность.

Key words: Web 2.0 technologies, blogs, foreign language teaching, information, activities.

Отличительной чертой современности является стремительно возрастающий поток информации. Этот рост, с одной стороны, и всемирная глобализация, с другой, требуют активного использования интернет-технологий в образовании. Переход к открытому информационному обществу, интернационализация образования и повсеместное использование информационных технологий неизменно ведут к появлению новых методов в обучении иностранным языкам в вузе. Информатизация профессиональной деятельности и науки в современном обществе требует от будущих специалистов, помимо общепрофессиональных знаний, ещё и знания, овладение которыми осуществляется в условиях иностранного общения с использованием всевозможных источников информации, что немислимо без обращения к глобальной сети Интернет. Умение работать с информацией на иностранном

языке является важным для современного студента, повышая как качество полученных знаний, так и шансы молодого специалиста на перспективное трудоустройство в будущем.

Таким образом, обучение иностранным языкам сегодня должно обеспечивать вхождение в чужую культуру и информатизированную практику деятельности. Это может быть достигнуто с помощью социальных сервисов Веб 2.0, основными чертами которых как раз являются мобильность обмена информацией, интерактивность и социализация. Применительно к образованию Веб 2.0 представляет собой качественно новый подход к построению образовательного процесса. Одним из неоспоримых преимуществ технологий Веб 2.0 является возможность привлечения всех обучающихся для участия в образовательном процессе не только в качестве потребителей образовательного контента, но и как его активных создателей. В центре педагогического процесса оказывается студент, который становится более автономным с точки зрения управления учебным процессом и более активным в создании учебной информации и взаимодействии с другими участниками процесса обучения.

К социальным сервисам Веб 2.0 относятся социальные сети и системы социальных презентаций, вики-проекты, сетевые дневники, мультимедийные системы и другие. В данной статье мы рассмотрим использование блогов в обучении иностранным языкам.

Что такое блог?

Блог (от английского *blog* или *weblog*) – личная страничка пользователя в виде дневника или журнала. Часто описывается как сетевой дневник, представляющий собой веб-пространство, ориентированное на организацию персонального информационного пространства пользователя в виде журнала, позволяющего публиковать, хранить, обрабатывать, передавать информацию различного формата (текстовые сообщения, изображения или мультимедиа) и осуществлять её поиск во всем массиве данных. Блог ведется одним или несколькими пользователями [3].

По способу организации в веб-пространстве блоги делятся на автономные (организация в личном веб-пространстве пользователя) и блоги в рамках деятельности блогплатформ (блог-хостингов, блог-сервисов), предоставляющих место специально для ведения блогов.

Преимуществом автономного блога является полный контроль владельца блога над своими публикациями, преимуществом же блог-платформ – веб-сервиса, предоставляющего пользователю готовую систему управления блогом – отсутствие у пользователя особых технических навыков. Создание блога на этих сайтах (самые популярные среди них Blogger, LiveJournal, WordPress) занимает малое количество времени, блог можно редактировать в режиме онлайн.

Как инструмент преподавателя выделяют следующие возможности использования блогов: размещение материалов и ссылок на веб-ресурсы (сетевой блокнот); ведение дискуссий на различные темы и организация обратной связи; презентация проектной работы; ведение электронных портфолио (тексты, фотографии, видео); размещение электронных публикаций (веб-газета); инструмент управления учебным процессом (электронная доска объявлений); инструмент управления студенческими блогами.

К использованию в учебном процессе рекомендуются три вида блогов (Сысоев П.В.):

1. Блог преподавателя.

Этот вид блога создается и управляется преподавателем иностранного языка. Блог может содержать информацию личного характера об интересах, хобби, путешествиях, проведенном отпуске, семье преподавателя. В этом случае этот блог будет служить студентам примером для создания собственных личных блогов. Также на блоге могут располагаться: программа учебного курса; информация об изученном на конкретном занятии материале; учебные задания; список рекомендуемых источников для дополнительного изучения, в т. ч. ссылки на учебные Интернет-ресурсы по изучаемым темам; ссылки на онлайн-тесты для самостоятельной работы [2].

Благодаря такому блогу, у обучающихся расширяется словарный запас: новую лексику можно сделать активной, а также усовершенствовать навыки чтения: выделять необходимые факты/сведения, научиться извлекать необходимую/интересующую информацию и уметь оценивать её важность. Ведение подобного рода блога поможет студентам познакомиться с creative writing и взять на заметку обороты речи и стиль письма.

2. Личные блоги обучающихся

Этот вид блога ведется студентами индивидуально. В своих блогах на изучаемом иностранном языке студенты могут представить информацию о дате и месте рождения, семье, увлечениях и хобби, интересах, друзьях, достижениях в учебе или спорте, ссылки на сайты, фотографии, видеоролики и любую другую информацию с ограничением доступа к персональным данным при необходимости. Перед размещением в сети Интернет рекомендуется пройти проверку материала преподавателем на предмет правильности языкового и грамматического оформления.

Также студентам может быть предложено еженедельно добавлять новую информацию (сначала о своих интересах и увлечениях, затем о прошедших каникулах и т.п.), а также знакомиться с блогами своих сокурсников и комментировать содержащуюся в них информацию.

Для эффективного использования в учебном процессе этого вида блогов полезно научить студентов использовать хештэги и ключевые слова: это поможет им не только сделать свои публикации популярными для большего числа людей, но и самим начать веб-серфинг на английском языке. Благодаря таким блогам, студенты не только получают практику письменных навыков, но и вливаются в общество пользователей англоязычного интернета.

При работе с личными блогами у студентов развиваются следующие языковые умения:

- письменной речи (использовать необходимые языковые средства для самопрезентации (автор блога), использовать необходимые языковые средства для презентации родной страны (города проживания, учебного заведения) и культуры в иноязычной среде (автор блога), выражение мнения, согласия/несогласия в корректной форме (при комментировании блога), аргументировать свою точку зрения [2];

- чтения (выделять необходимые сведения, извлекать интересующую информацию, оценивать её важность – отделять основную информацию от второстепенной).

3. Блог учебной группы (коллективный учебный блог)

Этот тип блога ведется усилиями всех студентов: виртуальная площадка, группа, доска, где можно размещать объявления, статьи, рецензии, сочинения и так далее. Вариант такого блога похож на школьные стенгазеты, но ограничивается рамками одной учебной группы или факультета. Для студентов неязыковых специальностей рекомендуется использовать данный вид блогов для организации внеаудиторного обсуждения изучаемого вопроса (например, отдельных моментов страноведения) всей учебной группой. Также данный вид блога эффективен при профессиональной подготовке на иностранном языке (например, размещение иностранной статьи или видеоматериала по изучаемой специальности, их разбор и обсуждение). Это позволяет не только существенно расширить лексический запас, относящийся к конкретной профессиональной деятельности, но и получать актуальную информацию обо всех достижениях и изменениях в данной области.

При работе с таким типом блога студенты развивают умения письменной речи, излагая содержание прочитанного/прослушанного иноязычного текста в тезисах или сообщениях, используя необходимые языковые средства для выражения мнения, выражение согласия или несогласия в корректной форме, проводят сравнения, и сопоставления доступными языковыми средствами, аргументируют свою точку зрения.

Среди умений чтения в первую очередь развиваются умения выделять необходимые факты или сведения, отделять основную информацию от второстепенной, определять вре-

менную и причинно-следственную связь между событиями и явлениями, обобщать описываемые факты и явления, оценивать важность, новизну и достоверность информации.

Подводя итоги, заметим, что методический потенциал блогов не ограничен: они способствуют развитию умений письменной речи и чтения, используются при формировании грамматических и лексических навыков. Кроме того, блоги способствуют мотивации использования иностранного языка для общения во внеаудиторное время, развитию умения использовать иностранный язык и сеть Интернет для удовлетворения познавательных интересов студентов, развитию умения использовать иностранный язык как средство образования и самообразования, выражению собственного мнения и его аргументации, научиться воспринимать плюрализм мнений и культурное разнообразие как норму сосуществования в современном поликультурном мире [4], развить умения критического мышления. Очень важен момент раскрепощения студентов, многие из которых в офлайн занятиях могут быть молчаливыми, но быть активными комментаторами при использовании блог-технологий. Ведение блогов стало повсеместным и популярным по всему миру, многие превратили ведение сетевого журнала в источник заработка. Использование блог-технологий в обучении иностранным языкам поможет студентам собрать портфолио письменных работ и обрести навыки, необходимые для дальнейшей успешной профессиональной деятельности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ажель Ю.П. Использование технологий ВЕБ 2.0 в преподавании иностранных языков // Молодой ученый. 2012. № 6 (41). С.369-371.
2. Современные методы обучения иностранным языкам / Е.И. Воробьева, Ю.А. Макковеева, Н.Л. Ушакова, О.А. Щукина; Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова. Архангельск: Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова, 2019. 110 с. ISBN 978-5-261-01378-5. EDN ZBIBKP..
3. Патаракин Е.Д. Социальные сервисы Веб 2.0 в помощь учителю. М., Интуит.ру, 2007. 64 с.
4. Сысоев П.В. Языковое поликультурное образование: Что это такое? // Иностр. языки в школе. 2006. № 4. С. 2-14.
5. Сысоев П.В. Современные учебные Интернет-ресурсы в обучении иностранному языку / П.В. Сысоев, М.Н. Евстигнеев // Иностранные языки в школе. 2008. № 6. С. 1-10. EDN JXTNUF.
6. Сысоев П.В. Технологии Web 2.0 в создании виртуальной образовательной среды для изучения иностранного языка / П.В. Сысоев, М.Н. Евстигнеев // Иностранные языки в школе. 2009. № 3. С. 26-31. EDN KFPOJB.
7. Aitolkyn Ashimova Blog resources for teaching foreign languages / Akademia letters. 2021. URL: https://www.academia.edu/50843958/Blog_resources_for_teaching_foreign_languages.
8. Sykes J., Oskoz A. & Thome S. L. Web 2.0, Synthetic Immersive Environments, and Mobile Resources for Language Education / CALICO Journal. 2008. № 25 (3). pp. 528-546.
9. Sysoyev P.V. Teaching Writing Skills to Students via Blogs / P.V. Sysoyev, M.N. Evstigneev, I.A. Evstigneeva // Advances in Intelligent Systems and Computing. 2019. Vol. 907. P. 210-218. DOI 10.1007/978-3-030-11473-2_23. EDN PNHMUN.

© Тенишева Э.А., 2023.